

ФУНКЦИОНАЛЬНО- СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ НОМИНАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

**Город Термиз, Сурхондарьинская область
Термизский Государственный Университет
Факультет русского языка и кардош языков
(Факультет Русского и Родственных Языков)
магистратура 2 курса
Ахматов Фаррух Масудович**

Аннотация: Русский язык — один из наиболее распространённых языков мира. Он является пятым среди всех языков мира по общей численности говорящих и восьмым по численности владеющих им, как родным. Русский считается одним из самых сложных и словарно богатых. Русский язык красив и мелодичен, и не сравним ни с одним другим. Ни один язык мира не содержит такого разнообразия смысловых оттенков. В данной статье рассматриваются функционально- семантические типы номинативных предложений в русском языке.

Ключевые слова: *Номинативные предложения, функционально-семантические типы, дифференцированные и разнообразные, частица, оценочно-бытийные предложения.*

Номинативные предложения как факт речевой действительности давно уже не вызывают никаких сомнений, однако сущность номинативных предложений, их грамматические признаки и, наконец, ограниченность номинативных предложений от схожих по форме, но функционально иных синтаксических явлений до сих пор считаются проблематичными. Даже вопрос о наличии специальных конструктивных схем номинативных

предложений нельзя признать вполне решенным. См. рассуждение на этот счет И.П. Распопова: «Так, например, номинативное предложение Зима в конструктивном плане может быть подведено под обычную схему предложений глагольного строя и, следовательно, может интерпретироваться как одна из разновидностей (или один из вариантов) таких предложений с нулевым сказуемым (ср.: Зима. - Была зима; Стояла зима; Наступила зима и т.п.). Однако оказывается, что подобного рода операция не всегда осуществима. Так, в случае Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин... (Чехов. Хирургия) номинативное предложение Земская больница уже явно не укладывается в схему глагольных построений».

Именительный падеж является формальным признаком номинативного предложения, однако это отнюдь не решающий фактор для формирования номинативного предложения, так как далеко не каждое имя способно образовать номинативное предложение. Например, такие существительные, как студенчество, меньшинство, отклонение, типаж, промежуток и т.д., не могут приобрести функцию предложения.

В формировании номинативных предложений основную роль играет семантическая природа имени. Это должны быть слова, называющие явления и предметы, поддающиеся наглядно-чувственному восприятию.

К таким можно отнести

названия явлений, действий и состояний, мыслимых во временной протяженности: дождь, холод, снег, жара, тишина, погоня (ср.: Был дождь; Будет холод и т.д.),

среди таких наименований выделяются слова, прямо указывающие на время: лето, зима, утро, ночь; причем в тех случаях, когда эти имена называют время неконкретно (например: месяц, год), при оформлении номинативного предложения они

конкретизируются: Двадцатый год; Новый год; Март месяц.

Вторую группу слов, способных образовывать номинативные предложения, составляют наименования предметов, размещающихся в пространстве или прямо заключающих в себе пространственное значение: стол, книги, мельница; площадь, вокзал, цирк, клуб и др.

Утверждение бытия называемых предметов реальной действительности, следовательно, обуславливается конкретно-предметным значением таких имен существительных. Например: Жили мы там одни. Три коровы, две лошади, инвентарь. Молотилка, сеялка. Два сарая, небольшой прудик. Сад, огород, как полагается. Большой погреб. Пасека - двадцать ульев (Сол.).

Таким образом, при выявлении номинативных предложений особенно остро ощущается недостаточность учета только грамматических показателей при характеристике синтаксического явления. Номинативные предложения лексически ограничены словами, способными передавать значение бытийности.

Кроме формы именительного падежа, обусловленной грамматической природой главного члена, номинативное предложение имеет и другие обязательные грамматические признаки:

1) эти предложения бывают только утвердительными (отрицание противоречит самой сущности номинативного предложения - значению бытийности);

2) номинативные предложения не обладают модальными модификациями (например, значение будущего и прошедшего времени переводит их в разряд двусоставных: Была зима; Будет зима); больше того, многие предложения, особенно с существительными конкретно-предметного значения, а также предложения, осложненные собственно указательным значением (Вот мельница), вообще не способны претерпевать

временные и какие-либо изменения;

3) значение предикативности выражается констатирующей интонацией.

Несмотря на строгую определенность формально-грамматического признака (именительный падеж имени), номинативные предложения функционально чрезвычайно дифференцированы и разнообразны. Именно эта двойственность и является причиной разного понимания и толкования сущности номинативного предложения и функции его главного члена.

Одни лингвисты считают главный член номинативного предложения сказуемым (А.А. Потебня, Ф.Ф. Фортунатов, А.М. Пешковский), другие - подлежащим (Д.Н. Овсянко-Куликовский, В.А. Богородицкий), третьи различают подлежащные и сказуемостные номинативные предложения (А.А. Шахматов, Е.М. Галкина-Федорук);

есть попытка и вообще избежать определения функции главного члена по аналогии с двусоставным предложением (Академическая грамматика русского языка).

Итак, номинативные предложения - это односоставные предложения субстантивного типа, главный член которых имеет форму именительного падежа и совмещает в себе функцию наименования предмета и идею его существования, бытия. Значение бытийности является здесь доминирующим, причем это значение имеет в номинативных предложениях свой качественный оттенок - это статическое бытие предмета, в отличие от «динамического» бытия в конструкциях типа За поворотом магазин; Опять несчастье; Снова поход, где подчеркивается процесс возникновения предмета или явления. Такие конструкции можно отнести к двусоставным с обстоятельственными словами (с нулевым представлением сказуемого).

Среди номинативных предложений выделяются следующие основные семантико-функциональные типы:

- 1) бытийные (собственно бытийные и предметно-бытийные);
- 2) указательные;
- 3) оценочно-бытийные;
- 4) желательнo-бытийные.

Собственно бытийные предложения выражают наличие называемого явления, мыслимого во временной протяженности: Зима... Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь (П.); Изморось. Сумерки. Дорога в степь (Шол.).

Предметно-бытийные предложения называют предметы, расположенные в пространстве, и передают идею их существования: Кустарник. Мох. Приземистые ели (Лис.).

Указательные предложения, кроме значения бытия, существования, содержат указание на имеющиеся предметы и явления. Структурным признаком таких предложений являются указательные частицы вот (вот и), вон, а вот. Семантическая специфика их заключается в указании на появление, обнаружение предмета. Примеры: Вот ива. Были здесь ворота (П.); Вот оно, глупое счастье с белыми окнами в сад (Ес.); Вон солнце, голубое небо... Воздух какой чистый (Купр.); А вот вокзал. Бутылки с кипятком, резиновые, длинные минуты (Сим.); Вот и лес. Тень и тишина (Т.).

В предложениях с частицей вот указательное значение может быть ослаблено и на первый план выдвинуто значение оценки (иронической, неодобрительной и т.д.), например, предложения с частицей вот могут обозначать внутреннюю несостоятельность называемого: Думает это бедняга и слезами так и захлебывается. Вот они, заячьи-то мечты (С.-Щ.).

В предложениях с осложненными частицами вот тебе и вот вам и, также вносящими оттенок оценочное, доминирующим становится значение отрицания тех свойств предмета, которые представляются естественно

ожидаемыми, например: Вот вам и гуманность вся его (Писем.); Да, вот тебе и правый суд (Л. Т.).

Оценочно-бытийные предложения объединяют предложения субстантивного типа, в которых значение бытийности сопровождается оценкой. Структурной особенностью этих предложений являются эмоционально-экспрессивные частицы: ну, то-то, тоже мне, а еще, да и, и же, что за, какой, ай да, прямо и др.

Примеры: Ну уж и болезнь! (Л. Т.); Ну уж ночка! Страх! (Л. Т.); И птица же! Кроха, а не птица (Г. Тр.); А еще и дворянин (Г.); И скука же, братец ты мой (Купр.); - Никак беспорядок, Ваше благородие... - говорит городской (Ч.); А уж характер! (Фад.); Просто несчастье! Никак не найду себе подходящей квартиры! (Ч.).

Оценочные предложения делятся на две группы:

1) предложения с оценочными существительными (Какой вздор!; Что за чушь!);

2) предложения с неоценочными существительными (Ай да парень!; Вот так гости!; Тоже мне компания!).

Оценочные предложения имеют самые разнообразные оттенки значений, как модальные, так и эмоциональные: уверенности, неуверенности, недоумения, восхищения, негодования и т.д.

Общее оценочное значение таких предложений создается лексическими, морфологическими и синтаксическими средствами. Это может быть лексическое значение опорного слова, как прямое (Вот нахал!), так и переносное (Вот дубина!). Частица здесь сама по себе оценочного значения не имеет (частица вот - указательная).

Оценочность может создаваться и морфолого-синтаксическими средствами (эмоциональными частицами в единстве с неоценочными существительными)

Субстантивные оценочные предложения квалифицируются по-разному.

Одни авторы относят их к неполным двусоставным, считая, что в них налицо функция сказуемого (именное сказуемое с нулевой связкой), другие - к односоставным номинативным, третьи - считают их особой структурной группой.

Целесообразно признать эти предложения особой группой односоставных номинативных, так как признание за ними роли предиката (главный член - сказуемое в неполном двусоставном предложении) представляется затруднительным из-за невозможности восстановления субъекта, когда оцениваются действия, целые высказывания или ситуации (субъект восстанавливается из контекста лишь в тех случаях, когда речь идет о конкретных лицах и предметах).

Желательно-бытийные предложения отличаются особой функцией - они передают желательность называемого. Структурным признаком их являются частицы только, если, лишь в сочетании с частицей бы (показателем ирреального наклонения). Например: Только бы здоровье!; Лишь бы не смерть!; Если бы счастье!

Номинативные предложения могут быть нераспространенными или распространенными.

Нераспространенные номинативные предложения состоят только из главного члена, в роли которого чаще всего употребляется имя существительное: Окопы... Грязь... (Шол.); Полдень. За окнами душное лето (Сим.); Благодать. Теплынь. Наконец-то дождались его на севере - настоящего лета (Рек.); Ночь. Стужа (Снег.).

К нераспространенным относятся и предложения, усложненные частицами: Вон и станция (А.Н. Т.); - Какие новости! - ужасается тощая дама (Ч.).

В роли главного члена может употребляться личное местоимение:- А

вот и я. - Вот и она сама (Сим.);

числительное: - Двадцать три! - продолжает Гриша (Ч.); Двенадцать... Сейчас, наверное, прошел он через посты. Час... Сейчас он добрался к подножию высоты. Два... Он теперь, должно быть, ползет на самый хребет. Три... Поскорей бы, чтобы его не застал рассвет (Сим.).

В роли главного члена количественно-именное сочетание: - Двенадцать часов! - сказал наконец Чичиков, взглянув на часы (Г.); Начало пятого, но мне не спится (Щип.); Десять часов. Двадцать минут одиннадцатого. Без десяти одиннадцать. Пятнадцать минут двенадцатого. Двадцать пять... Пролетело уже три часа, но я не заметил их (С. Бар.).

Распространенные номинативные предложения состоят из главного члена и относящегося к нему определения, согласованного или несогласованного (одного или нескольких).

Распространенное номинативное предложение с согласованным определением, выраженным прилагательным, причастием и местоимением: Тихая, звездная ночь, трепетно светит луна (Фет); Морозный день, конец декабря (Шол.); Двадцать снимков твоих. По годам я тебя разбираю (Сим.); Ясный зимний полдень... Мороз крепок (Ч.).

Согласованное определение может быть выражено причастным оборотом, как обособленным, так и необособленным: Серые сумерки и бледная луна над мглистыми болотами, крик дергачей, огромные пространства лесов, простоявших этой ночью и сотнями других ночей втуне (Пауст.).

Номинативное предложение с несогласованным определением: Дверных запоров треск мгновенный, шум раздвигаемых портьер, и в дверь, полуторасаженный, влезает, весь в снегу, курьер (Сим.); И вот полозьев мерзлый скрип - и по бокам пошли стелиться поля... (Сим.); Одиннадцать часов ночи. К станции подкатывает последний поезд из города

(Паст.).

Согласованные и несогласованные определения могут сочетаться: А вот и порт, толпой судов заставленный, и рынок здешний, до небес прославленный, с его египетского хлопка кипами, со звоном денег, с криками и всхлипами, с его торговцев языками бешеными, как колокол, над городом подвешенными (Сим.).

Определения при главном члене номинативного предложения могут содержать дополнительное объектное и даже обстоятельственное значение.

Так, объектные и пространственные отношения усматриваются в следующих примерах: Вот подарок тебе, что давно посулил (Кольц.); Волнение среди публики, скандал! Но как сознаться-то? (Сим.); Заезжий цирк. Пристрастие к лошадям, к соленым потным запахам арены (Сим.).

Объектные и обстоятельственные оттенки значения возможны обычно при главном члене номинативного предложения, выраженном именем существительным, своей семантикой или образованием связанным с глаголом (Поездка в Ленинград; Возвращение из деревни), хотя могут быть, значительно реже, и имена с явно предметным значением: Тринадцать лет. Кино в Рязани, тапер с жестокою душой, и на заштопанном экране страдания женщины чужой (Сим.); Место у самого окна. В последний миг - совершенно пустой перрон из цельного камня (Паст.).

В современном русском литературном языке номинативные предложения употребляются в самых различных жанрах художественной литературы. Особенно характерны они для драматургических произведений, где обычно выступают в роли ремарок. Довольно широко распространены они и в лирике. Номинативные предложения позволяют представить отдельные детали описываемой обстановки в виде ярких штрихов, они сосредоточивают внимание на этих деталях. Например:

Однообразная картина

Трех верст, что мы прошли вчера,
В грязи ревущие машины,
Рыдающие трактора.
Воронок черные болячки.
Грязь и вода, смерть и вода.
Оборванные провода
И кони в мертвых позах скачки
(Сим.).

Номинативные конструкции используются в качестве ремарок для обозначения места и времени действия, для описания декораций. В XVIII в. употребление номинативных предложений было ограниченным. У М.М. Хераскова, например, ремарка представляет собой двусоставное предложение: Действие есть в Богемии в столичном городе. Уже в начале XIX в. номинативные предложения широко используются в качестве ремарок: Кремлевские палаты. Москва. Дом Шуйского. Ночь. Сад. Фонтан (П.).

С конца XIX в. номинативные предложения широко распространяются не только в поэзии, но и в художественной прозе, чему способствует описательный характер данного типа конструкций.

Описательность контекста, констатирующий его характер особенно подчеркиваются нанизыванием номинативных предложений одного на другое, дающим возможность объединить разрозненные детали в единое целое:

Год двадцатый.
Коней одичавших галоп.
Перекоп.
Эшелоны. Тифозная мгла,
Интервентская пуля, летящая в лоб, -

И не встать под огнем у шестого кола

(Меж.).

В современной прозе они настолько употребительны, что подчас служат единственным средством широких описаний обобщающего характера, поскольку дают возможность сделать это в предельно краткой и штриховой, эскизной форме.

Поводя итоги, в очерках, репортажах и других газетных жанрах номинативные предложения стали активно употребляемыми синтаксическими построениями, способными предельно кратко, сжато и вместе с тем полно нарисовать нужную картину. Вот пример целого абзаца, единственной формой выражения мысли в котором являются номинативные предложения: Операционная. Привычный блеск стекла и металла, мытье и массаж рук, бахилы на ногах, марлевые повязки, последние приготовления и шуточки - в общем, вся та повседневность и быт, которые кажутся непосвященному полными особой значимости (газ.).

Список литературы:

1. Аксаков, К. С. Полное собрание сочинений. Сочинения филологические. Т. 2, ч. 1 /К. С. Аксаков. - М.: Университетская типография на Страстном бульваре, 1875. - 661 с.
2. Анненский А. Ф. Овсянко-Куликовский Д. Н., Синтаксис русского языка»./А. Ф. Анненский, Д. Н. Овсянко-Куликовский // Журнал Министерства народного просвещения. Раздел «Критика и библиография». - 1903. Май. -С.226.
3. Ардентов, Б. П. Номинативные предложения в современном русском языке. (На материале художественных произведений) / Б. П. Ардентов. - Кишинёв, 1960. - 154 с.